

VOLUME II | ISSUE 2 | FEBRUARY

Journal of Culture and Art

КУЛТУРА И ИСКУССТВО
МАДАНИЈАТ ВА САНЃАТ

| 2024

ISSN: 2181-4562

Available online at www.imfaktor.com

 IMFAKTOR
Science driven pages

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 2-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-II, НОМЕР-2

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-II, ISSUE-2

ТОШКЕНТ – 2024

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 2 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2024-2>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал
Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, профессор в.б., Санъатшунослик
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим
Козимович

Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни
ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус
филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих
фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов
Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, доцент, Санъатшунослик фанлари
бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз
Турабович

Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна
нутқи” кафедраси доценти

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси
профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани
Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Чолғу ижрочилиги ва мусиқа назарияси” кафедраси
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси”
кафедраси мудири, санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта
ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-
педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил
изланувчи (PhD)

Алланбаев Рудакий
Оринбаевич

Қорақалпоғистонда хизмат кўрсатган артист, “Шуҳрат”
медали соҳиби, профессор в.в.б

Зиявутдинова Зулфия
Усеиновна

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

Раимова Дилфузахон
Махаммадсолиевна

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

Ботирова Хилола
Турсунбаевна

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

*“Маданият ва санъат” журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.7 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.*

*Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.***

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Мўаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

NORQOBILOV Dovudbek Alimardanovich
O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti
talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10723417>

РАХМАТЖОН ТУРСУНОВНИНГ БОСИБ О'ТГАН НАЙОТ ВА ИЖОД YO'LLARI

ANNOTATSIYA

Maqolada Rahmatjon Tursunov haqida yozilgan bo'lib, u insonning san'at va madaniyat uchun qo'shgan hissasi bafurja ko'rsatishga harakat qilingan. Rahmatjon Tursunov nafaqat san'at va madaniyat uchun ulkan va o'chmas iz qoldiribgina chegaralanmagan. Rahmatjon Tursunov pedagog sifatida ham, talabalari va biz yosh avlodlar uchun, esga olishga arziydigan siymo sifatida gavdalanadi. Uning san'at va madaniyat uchun qo'shgan hissasi, ya'ni yaratgan asarlari haqida qisqacha to'xtalib o'tiladi va hamkasblari madaniyat olamidagi insonlar bilan hamkorliklari haqida ham yozib o'tganmiz.

Kalit so'zlar: Rahmatjon Tursunov, san'at va madaniyat, pedagog, esga olishga arziydigan siymo, xor dirijyorligi, katta o'qituvchi, dotsent, professor, qo'shiq, ashula va yallalar.

РАХМАТЖОН ТУРСУНОВ ЖИЗНЕННЫЕ И ТВОРЧЕСКИЕ ПУТИ

АННОТАЦИЯ

Статья написана о Рахматжане турсунове, который пытался показать вклад человека в искусство и культуру. Рахматжон Турсунов не ограничился тем, что оставил огромный и неизгладимый след в искусстве и культуре. Рахматжон Турсунов воплощается и как педагог, и как фигура, которую стоит помнить своим ученикам и нам, молодому поколению. В нем кратко рассказывается о его вкладе в искусство и культуру, то есть о работах, которые он создал, и мы также писали о сотрудничестве его коллег с людьми в мире культуры.

Ключевые слова: Рахматжон Турсунов, искусство и культура, педагог, фигура, которую стоит помнить, хоровое дирижирование, старший преподаватель, доцент, профессор, пение, пение и Яллы.

RAKHMATJON TURSUNOV LIFE AND CREATIVE PATHS

ANNOTATION

The article is written about Rakhmatzhan Tursunov, who tried to show the contribution of man to art and culture. Rakhmatjon Tursunov did not limit himself to leaving a huge and indelible mark on art and culture. Rakhmatjon Tursunov is embodied both as a teacher and as a figure that should be remembered by his students and us, the younger generation. It briefly describes his contribution to art and culture, that is, the works he created, and we also wrote about the collaboration of his colleagues with people in the cultural world.

Keywords: Rakhmatjon Tursunov, art and culture, teacher, a figure worth remembering, choral conducting, senior lecturer, associate professor, professor, singing, singing and Yalli.

Rahmatjon Tursunov 1939-yil Qashqadaryo viloyat, Qarshi tumani, Mullaquvvat qishlog'ida dehqon oilasida tug'iladi. U 1946-yildan umumta'lim maktabida o'qidi. U musiqaga bolaligidanoq paydo bo'lgan ishtiyoqi, Rahmatjonni maktab qoshidagi havaskorlik to'garigiga yetakladi. 1956-yil esa Hamza nomidagi Toshkent musiqa bilim yurtiga, dirijyorlik bo'limiga o'qishga kirdi. 1960 - yili Toshkent davlat Konservatoriyasining xor dirijyorligi fakultetiga o'qishga kirdi va 1968-yil tugatdi. So'ngra turli o'quv dargohlarida musiqa o'qituvchisi bo'lib ishlaydi. Rahmatjon Tursunov 1968-1970 yillarda Qarshi Pedagogika institutining musiqa kafedra mudiri va 1974-yillarda esa Toshkent davlat madaniyat texnukimida, 1974-yildan buyon, Toshkent davlat madaniyat instituti xor dirijyorligi kafedrasida katta o'qituvchi, dotsent, professor vazifalarida ishlab kelgan.

Rahmatjon Tursunov “Havaskorlik ashula va raqs ansambllarining rivojlanishi va pedagogik shart-sharoitlari” mavzusida dissertatsiya yo'qlab, pedagogika fanlari nomzodi ilmiy darajasiga ega bo'ldilar. Rahmatjon Tursunov 1978- 1985 yil pofessor Boris Giyenko sinfida kompozitsiya amaliyotidan maslahatlar olib, ijod bilan shug'ullandi. Xuddi shu yillari quyidagi musiqa asarlarini yaratadi [1].

“Cho‘ldan kelgan sabolar” suitasi, “Cho‘l gullari” xor uchun akapella, “Yodimda sen” pyessasi, “Chang taronasi” kuyi, jo‘r ovoz uchun “Paxtam mening paxtamdur”, “O‘lqish aytar zamona” qo‘shiqlari va boshqalar.

Rahmatjon Tursunov ijodida qo‘shiqchilik sana‘ti juda ustuvor turadi. U turli mavzularda mumtoz va zamonaviy shoirlar she‘rlariga 100 dan ziyod qo‘shiq, ashula va yallalar yaratdi. Uning “Bulbul”, “Mubtalo qilursan”, “Madhingni kuylay”, “Yor vasli”, “Hayot qo‘shig‘i”, “Azim daryo”, “Ko‘ngil”, “Egam”, “Oshkor bo‘lursan”, “Qalbmida o‘zing borsan”, “Sen quvonchim” lirik qo‘shiqlari va ashulalari, romanslari taniqli xonanda va xofizlar repertuarlaridan munosib o‘rin olgan.

Respublikamiz mustaqillikka erishgandan so‘ng yaratgan qo‘shiqlari muallif ijodida katta sahifani tashkil etdi. Yaratgan qo‘shiqlari orasida “Sohibqiron temur”, “O‘zbekiston”, “Vatan madhi”, “Bahor jilosi”, “Vatanim tinchlik bog‘i”, “O‘zbekiston suluv qizlari” va boshqalar kabi alohida ahamiyat kasb etadi.

O‘zbek musiqa tarixiga oid ma‘lumotlarni qidirish to‘plash va notaga yozib olib, ilmiy-nazariy o‘rganish hamda mutaxasislarga yetkazish ishiga Rahmatjon Tursunov salmoqli hissa qo‘shdi [2]. U 1987-yil Abdulla Qodiriy nomidagi Toshkent davlat madaniyat institutining Xalq ijodiyoti, “Ashula va Raqs” ansambliga rahbarlik qiladi va o‘sha kafedra ijrochi o‘qituvchilarni yillar davomida tayyorlab, sinovdan o‘tkazgan va takomillashtirilgan nota yozuvlarini saralab, jamlab, qo‘llanmalarni nashrdan chiqardi. Xalq kuylarini notalashtirish, ashula va raqs ansambli u bilan ishlash uslubiyati kabi bir nechta qo‘llanmalarni nashrdan chiqarib, mutaxasislarga yetkazdi.

Rahmatjon Tursunov zamonaviy shoirlarimizdan, O‘zbekiston xalq shoiri Abdulla Oripov, Sirojiddin Sayyid, Normurod Narzullayevlar bilan birgalikda hamkorlik qilganlar va ko‘plab san‘atkorlardan esa O‘zbekiston Respublikasida xizmat ko‘rsatgan artist Tojiddin Murodov, O‘zbekiston Qaraqalpog‘iston xalq artisti Ortiq Otajonov, O‘zbekistonda Respublikasida xizmat ko‘rsatgan artist Ahmadjon Dadayev, Nasiba Sattorova, O‘zbekiston Xalq xofizi Orolmirzo Safarovlar kabi san‘atkorlarga bir nechta kuy va qo‘shiqlarni bastalab, radio fondiga yozishga yaqindan yordam berganlar [3].

U yana teleradiokompaniya qoshidagi G‘anijon Toshmatov yonidagi “Dutorchi qizlar” ansamblari bilan hamkorlikda ishlaganlar. Rahmatjon Tursunov O‘zbekistonda xizmat ko‘satgan madaniyat xodimi faxriy unvoni bilan taqdirlangan. Unga 1987-yilda Pedagogika fanlar nomzodi, 1989-yilda esa Dotsent, 1994-yilda Proffessorlik unvonlari berildi.

Rahmatjon Tursunov insitutda ishlash jarayonida juda ko‘p shogirdlar tayyorladi. Ularning ko‘pchiligi esa turli lavozimlarda ishlab kelmoqdalar. Uning tashabbusi bilan 1987-yilda A.Qodiriy nomidagi Toshkent davlat madaniyat institutida “O‘zbek Xalq musiqa” kafedrası tashkil etildi.

Uning bastakorlik ijodi 1960-yildan boshlandi. U bastakor sifatida ko‘plab Tursunov ijodida alohida o‘rin egalladi. Uning “G‘amzasin sevdning go‘ngil”, (Fuzuliy g‘azali), “Madhingni kuylay” (T. To‘la) she‘ri kabi ashula va kuylarni musiqa shinavandalari tomonidan munosib baholandi. Sharqning klassik mashhur shoirlaridan biri Fuzuliyning “G‘amzasin sevdning ko‘ngil” g‘azalining chuqur mazmuni musiqa ijodkorning otashin qalbiga musiqa g‘ul - g‘ulasini solgan edi. G‘azalning,

*Ey kamon abru raqiba berma g‘amzangdin nasib,
O‘q otarsan tosha paykoning kerakmasmu senga.
Yondirib jonim jahon so‘z etma barqiy ohimi,
Osmon xurshidi rashoning kerakmasmu senga.*

Shu kabi satrlarida ifodalangan afsonaviy go‘zal siymosi, yuksak poetik va chuqur falsafiy g‘oya, shaklan mukammal misralar bastakorning dunyoqarashi, ichki dunyosida katta o‘rin olibgina qolmay, balki uning musiqaviy badiiy ijodida ham o‘z aksini topadi.

Ashula kuyining samimiyligi va ulug‘vorligi, keng ko‘lamdaligi, osoyishtalik ruhini bag‘ishlaydigan xususiyati, musiqaaning dunyoviy his-tuyg‘ularini ifodalaydi. Ashulaning kuyi an’anaviy shaklda bo‘lmasdan, yuqoridan pastga tomon harakatlanadi.

Doriy minor ladining tovush qatorida tuziladigan ohanglar juda yorqin va o‘ziga xos xususiyatga ega bo‘lgan holda bu ohang bo‘laklari dastlab tonikada, so‘ngra ladning subdominanta tovushlarida to‘xtaladi va yaratilgan kuy tuzilmasi she‘rdagi badiiy obrazni ochib ko‘rsatishga qaratilgan. Bastakor she‘r satrining alohida ma’no kasb etadigan so‘zlariga, chunonchi (bodi saboga) so‘zlari uchun juda yorqin, chuqur falsafaviy ma’nodagi ohang tuzilmalarini berilayotgan savol tavsifiy xarakterni yanada kuchaytiradi. Bastakorning yana bir “Madhingni kuylay” yarata olgan.

Dastlab ikki taktda ifodalangan parchada, tonallikning tonika tovushida to‘xtalish bo‘ladi. So‘ngra qisqa choraktalik pauzadan keyin bu musiqiy ohang shaklan xiyol o‘zgargan shaklda takrorlanadi. Mana shu ikki holatda ham tonika tovushi saqlanib turganida she‘rdagi mazmuni cholg‘u ansambli jo‘r qismini davom ettirib, to‘ldirib turadi. U ikkala ohang qo‘shilmasdan to‘rt taktlik musiqiy jumla tafakkurni yanada rivojlantiradi. She‘rda o‘ziga xos uslubda naqarot ham kiritilgan. U shunday sdatrlarda kuylanadi.

*Olam munavvar sen bor samodan,
Sen bor samoda, sen dilrabodan.*

Bastakor bu naqorat satrlarini yanada sharxlab o'tish maqsadida uni ikki ovozli shaklda kuylashni tavsiya qiladi. Bastakorning mana shu xildagi o'ziga xos uslubi ashulani har xil shaklda turlanishi, rang - barang bo'yoqlarda eshitilishi, shaklan va mazmunan boyitilishiga imkoniyat yaratadi.

Rahmatjon Tursunov ijodida rang - baranglik, hayot haqiqatining turli tomonlari qamrab olingan hamda ular badiiy jihatdan umumlashtirilgan. Bularning barchasi bastakorning har bir asarida yorqin ifodalangan.

Ustoz san'atkor R. Tursunov ijodini mana hozirgi yosh talabalar, hozirgi yosh avlodlar ham darslik davomida o'qib o'rganib kelmoqdalar. R. Tursunov ustozlarni ishlarini davom ettirib, o'zbek milliy qo'shiqchilik san'atiga juda barakali hissa qo'shib kelganlar.

O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, Pedagogika fanlar nomzodi, Abdulla Qodiriy nomidagi Toshkent davlat madaniyat instituti xalq musiqa kafedrasini Profressori, Bastakor Rahmatjon Tursunov sog'lig'lari yomonlashgani tufayli, 2014 - yil 14- Sentabrda 75-yoshida Toshkent shahrida vafot etadi.

ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES.

1. https://furqatbek.ucoz.net/news/rahmatjon_tursunov/2017-04-09-42
2. https://www.youtube.com/watch?v=irK3_Ywj9aA
3. <https://www.youtube.com/watch?v=IC3GXOrPcfA>

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 2-СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-II, НОМЕР-2

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-II, ISSUE-2

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz